

Almidón obtenido a partir de la cáscara de plátano de adquisición comercial como materia prima para la obtención de bioplástico

Starch obtained from commercially acquired plantain peel as a raw material for obtaining bioplastic

Valeria Patricia Figueroa Lanza

Universidad Rafael Urdaneta. Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería Química. Maracaibo, Venezuela.
Correo electrónico: valeria.27637299@uru.edu

María Mercedes Vega Medina

Universidad Rafael Urdaneta. Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería Química. Maracaibo, Venezuela.
Correo electrónico: maria.29563328@uru.edu

Gladys Ángela Quevedo Contreras

Universidad Rafael Urdaneta. Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería Química. Maracaibo, Venezuela.
Correo electrónico: gladys.quevedo@uru.edu

Recibido: 17-01-2022

Aceptado: 04-04-2022

Resumen

Se identificaron los métodos de extracción de almidón a partir de la cáscara de plátano por medio de diferentes investigaciones, donde se seleccionó el método seco de Calero, Lapo (2021), ya que fue el más adecuado para su ejecución en el laboratorio de la Universidad Rafael Urdaneta. Se realizó la extracción del almidón para tres muestras, obteniendo un extracto fino de color marrón, el cual se caracterizó realizando análisis fisicoquímicos presentando: una densidad de 0,4566 g/mL, humedad 7,17%, pH 5,54, acidez 0,189% y temperatura de gelatinización 77,33°C. Posteriormente, se realizó la prueba del yodo verificando la presencia de almidón en el extracto mediante su coloración azul. Por último, un laboratorio externo determinó que el extracto obtenido presento un contenido de 72,76% (m/m) de almidón, obteniendo un rendimiento del 7,61%. Se concluyó que el almidón extraído presenta características favorables para su uso como materia prima para bioplástico.

Palabras Clave: Almidón, cáscara, plátano, bioplástico, propiedades fisicoquímicas.

Abstract

Starch extraction methods from plantain peels were identified through different researches, where the dry method of Calero, Lapo (2021) was selected, due to it was the most adequate for its execution in the laboratory of Universidad Rafael Urdaneta. Starch extraction was carried out for three samples, obtaining a fine brown extract, which was characterized by physicochemical analysis showing: density of 0.4566 g/mL, humidity 7.17%, pH 5.54, acidity 0.189% and gelatinization temperature 77.33°C. Subsequently, the iodine test was performed by verifying the presence of starch in the extract through its blue coloration. Finally, an external laboratory determined that the extract obtained contained 72.76% (m/m) of starch, obtaining a efficiency of 7.61%. It was concluded that starch extracted presents favorable characteristics for its use as a raw material for bioplastics.

Key Words: Starch, Peel, plantain, bioplastics, physicochemical properties.